

УДК 61:378(477.74-25)(091)"18/19"
 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4118689>

Н. В. Антропова

БЕЗЫМЕННАЯ ПЛОЩАДЬ, ГДЕ ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...

Одесский национальный медицинский университет

Summary. N. V. Antropova. **Bezymennaya Square, where everything began...- Odessa National Medical University; e-mail: n.v.antro@gmail.com.** The article is devoted to the history of construction of the Novorossiysk University Medical Faculty clinics and their location on Bezymennaya Square in Odessa.

Key words: Medical Faculty of Novorossiysk University, history of Odessa National Medical University, Bezymennaya Square, clinics, history of Odessa

Реферат. Антропова Н. В. **БЕЗЫМЕННАЯ ПЛОЩАДЬ, ГДЕ ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...** Статья посвящена истории строительства клиник медицинского факультета Новороссийского университета и их территориальном расположении на Безыменной площади г. Одессы.

Ключевые слова: медицинский факультет Новороссийского университета, история Одесского национального медицинского университета, Безыменная площадь, клиники, история Одессы

Вопрос о создании медицинского факультета при Новороссийском университете поднимался еще с середины 19 в.

17 июня 1857 года тогдашний попечитель Одесского и Киевского учебных округов, великий хирург и гуманист Николай Иванович Пирогов в Министерстве Народного Просвещения, обнародовав проект реконструкции Ришельевского лицея в Новороссийский университет, настойчиво доказывал необходимость открытия медицинского факультета при университете. Однако бюрократические проволочки и отсутствия финансирования не позволили осуществиться этой идее. И только через 3 десятилетия, в начале 1885 года, Городская Управа вошла в Городскую Думу с ходатайством этого проекта. И вот, уже на рассмотрении у «высшаго Правительства» были вопросы о выделении первой части денежных средств в размере 100000 руб. [6] (на строительство клиник и анатомического театра), большого здания по Дворянской улице, принадлежавшей на тот момент одесскому купцу Л. Когану, и поиска непосредственно территории для последующей постройки анатомического театра и корпусов факультета.

6 мая 1886 года был утвержден приказ об Учреждении медицинского факультета при Новороссийском университете в Одессе.

18 июля 1886 года Городская Дума сообщила, что для строительства клиник было отведено, так называемое, «дворовое место» на углу Софиевской и Ольгиевской улиц, а под анатомический театр – Безыменная площадь, размером «7600 квадр. сажень, т.е. ок. 3 ¼ десятинь» [10].

«При проектировании Одессы великий де Волан задумал восемь обширных площадей, расположенных на большой территории. Благодаря этому сразу стало понятно: начато строительство крупного города. Центральный корпус Медина начали возводить на одной из запланированных де Воланом площадей спустя сто лет. Почти китайский пример стратегического мышления» [4].

Интересен тот факт, что в самом начале 19 века, эта место – далекая окраина, что приглянулась «бедняку-греку» Эммануилу Попову, пожелавшему использовать ее как территорию для выращивания винограда (кстати, это был один из первых обширных виноградников в Одессе). Однако, так называемые «сады Попова» слишком тяготили его хозяина по причинетого, что «на его обязанности лежало содержать в чистоте улицу и,

домовладелец-грек собственными руками должен был собирать грязь и вывозить ее на чумную гору» [8].

История с площадью затянулась, потом перешла к Нарышкину и позднее была выкуплена у наследников графа. Впоследствии территория отошла городу и, вплоть до 40-х годов 19 века была практически не застроена, и использовалась как место для хлебного торжища. С Пересыпи и Водяной балки по Херсонскому и Нарышкинскому спуску сюда поднимались обозы с зерном. Площадь была лишена капитальных торговых помещений, здесь имелись лишь временные деревянные сооружения, весы и меры, водопой. Окаймлялась она частными домами, но главным образом – крупными хлебными магазинами (амбарами), предназначенными для хранения и просушки зерна [7].

«Очень много хлебных магазинов было на Херсонской улице; вся безымянная площадь, где нынче университетские клиники, была окружена ими. Эта площадь, как близкая к Херсонской заставе... всегда была запружена возами с хлебом». (9) Принадлежали они крупному зерноторговцу, одному их старейших и авторитетнейших биржевых маклеров Одессы времен порто-франко, гофмаклеру Одесского коммерческого суда Леопольду Валиху. По завещанию Л. Валиха два больших магазина на Безыменной площади передавались городу под богадельню. Позже, идея с постройкой приюта «для старых и немощных мужчин и женщин с отделением для детей» была реализована его вдовой. Выработкой проекта учреждения (1894-1895гг.) занимались известный деятель Городской управы В.Ф. Докс и архитектор И.Ф. Яценко [7].

Это было в конце 19 в., мы же возвращаемся к самой площади начала 80-х. Хлебные торжища перемещаются на Пересыпь, на площади тренируют солдат, а в 1881г. ее отдают в аренду Осе (литературный псевдоним М. Ф. Фрейденберга, дяде лауреата Нобелевской премии, писателя и поэта Бориса Пастернака), разработчику первой автоматической телефонной станции, который на Безыменной площади... запуская аэростаты [5]

В 1896 году площадь снова освобождается и начинает застраиваться новыми корпусами медицинского факультета Новороссийского университета. Была создана строительная комиссия во главе с ректором Новороссийского университета проф. Ф. Н. Шведовым. В состав комиссии вошли профессор В. Н. Лигин, А. А. Вериго, В. В. Заленский и А. Х. Ринек, врачи О. О. Мочутковский и Н. А. Строганов, инспектор городской управы профессор А. В. Корш, архитекторы Н. К. Толвинский и А. Н. Бернардацци. В марте Государственный Совет ассигновал на строительство ок. 1,5 млн. рублей [13].

Закладка первого камня здания – анатомического театра – состоялась в торжественной обстановке в 12 часов 5 сентября 1896 года. Как сообщала на следующий день газета «Одесскія Новости» это событие сопровождалось молебном, краткими историческими данными о возникновении вопроса создания медицинского факультета в Одессе и речью «Постановка медицинскаго дѣла въ Росіи» Министра народного просвещения Н. М. Аничкова [1, 2]. Ранее ректором Новороссийского университета проф. Ф. Н. Шведовым приглашения присутствовать «на радостномъ для всего юга событіи» были разосланы профессорам города, представителям администрации и городской Думы, одесской врачебной управы.

Здание строилось в северо-восточной части Безыменной площади и обращено фасадом на небольшой переулок, который «не имѣлъ до сихъ поръ названія и который отнынѣ естественно будетъ называться «Анатомическимъ» [10].

Анатомический институт ныне морфологический корпус. Арх. Н.К. Толвинский (1)

Самым **большим** корпусом из воздвигнутых, было здание медицинских лабораторий (1898-1903г), ныне главного учебного корпуса по адресу ул. Ольгиевская, 4. Первый камень застройки был заложен 2 сентября 1898 г. [2]. К 1903 г. в 4-х этажном корпусе было помещено шесть кафедр.

*Медицинские лаборатории Медицинского факультета Новороссийского университета.
Арх. Толвинский*

Здание является памятником № 567/1 архитектуры и градостроительства местного значения под названием "Главный корпус теоретических кафедр и лабораторий", и входит в состав комплекса из четырёх зданий "Ансамбль Медицинского факультета Новороссийского университета".

*Здание Центральной амбулатории при клиниках медицинского факультета
Императорского Новороссийского университета.
Арх. Толвинский Н. К., Бернардацци А. И.*

Открытие медицинского факультета состоялось 1 сентября 1900 года вступительной лекцией «Физика как основа естествознания», а 5 сентября в здании морфологического корпуса профессором Н. А. Батуевым была прочитана первая лекция по анатомии.

А меж тем, продолжалась постройка центральной амбулатории (поликлиники) (Валиховский пер., 5), освященной и открывшейся 10 октября 1903 г., и зданий клиник [13].

В 1914-1917 г.г. Офицерский лазарет Одесского Центрального Комитета Красного Креста имени императрицы Марии Фёдоровны, Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения № 567/3 под названием "Корпус хирургический" (годы постройки: 1899 — 1902, арх. Толвинский Н. К.) и входит в состав комплекса из четырёх зданий "Ансамбль Медицинского факультета Новороссийского университета"

16 апреля 1901 года «Одесскія Новості» сообщили, что приоритетными при постройке клиник медицинского факультета будут здания терапевтической и пропедевтической клиник [8].

Постройка университетских клиник медицинского факультета Новороссийского университета уже началась. Пока приступлено к сооружению двух клиник, постройка которых поставлена в первую очередь, — терапевтической и пропедевтической; клиники эти сооружаются, как мы в свое время сообщали, по планам детально разработанным архитектором Новороссийского университета А. И. Бернардацци.

По поводу открытия Первого клинического корпуса пропедевтической (диагностической) клиники ректор проф. Ф. Н. Шведов сообщал: «имею честь уведомить господ членов строительной комиссии при Новороссийском университете, что в пятницу, 14 сего февраля в 1 час дня состоится освещение помещения для диагностической клиники» [13].

Терапевтическая клиника Медицинского факультета Новороссийского университета (Пастера, 9). Арх. Бернардацци А. И.

Здание является первым корпусом, сооружённым по проекту А. И. Бернардацци для факультетских клиник. В цокольном этаже располагались квартиры для сотрудников, 1-эт. — пропедевтическая клиника, 2-эт. — факультетская терапевтическая клиника, 4-эт. — аудитория на 182 места.

Здание является памятником № 617/3-Од архитектуры и градостроительства местного значения под названием "Корпус детской клиники", памятником истории местного значения и входит в состав комплекса из трёх зданий "Комплекс зданий "Университетские клиники".

29 февраля 1904 г. был освящен Второй корпус акушерско-гинекологической и факультетской хирургических клиник по ул. Пастера, 7 [13].

*Клиника хирургии, акушерства и женских болезней Медицинского факультета
Новороссийского университета.
Арх. Толвинский Н. К., Бернардацци А. И.*

В небольших крыльях, которые выходят на улицу располагались лаборатории и квартиры персонала. В левом длинном крыле: подвал — помещение для приёма рожениц, изолятор, квартира кастелянши, 1-эт. — акушерское отделение гинекологической клиники, 2-эт. — гинекологическое отделение. В правом крыле: факультетская хирургическая клиника. Здание является памятником № 617/1-Од архитектуры и градостроительства местного значения под названием "Корпус клиники хирургии, акушерства и женских болезней", памятником истории местного значения и входит в состав комплекса из трёх зданий "Комплекс зданий "Университетские клиники"

Строительство здания и последующее открытие Третьего корпуса клиники детских и нервных болезней (Валиховский пер., 5) стало возможным благодаря огромному пожертвованию княжны Любови Абамелик. В письме к декану медицинского факультета В. В. Подвысоцкому сообщалось следующее: *«Милостивый Государь Владимир Владимирович! Желая по мере сил своих содействовать развитию отечественной науки и процветанию медицинского факультета Императорского Новороссийского университета, прошу Вас исходатайствовать надлежащим путем разрешение на принятие пожертвования моего капитала в размере семидесяти пяти тысяч рублей на постройку детской клиники медицинского факультета Новороссийского университета. Деньги обещаю внести, когда потребуется приступить к постройке клиники.*

Княжна Абамелик» [13]

Первые маленькие пациенты клиники были зарегистрированы в 1905 г. и, конечно же, до 1920 года лечебное учреждение носило имя княжны Абамелик, при содействии которой и был построен корпус.

Детская клиника им. Л. А. Абамелик и клиника нервных болезней Медицинского факультета Новороссийского университета.

Арх. А. И. Бернардацци

Здание является памятником № 617/2-Од архитектуры и градостроительства местного значения под названием "Корпус детской клиники", памятником истории местного значения и входит в состав комплекса из трёх зданий "Комплекс зданий "Университетские клиники".

В том же 1905 г. был сооружен и открыт для посещения больных Четвертый корпус офтальмологической клиники (ул. Ольгиевская, 4/1), где 1 октября была проведена

первая операция.

Клиника глазных болезней Медицинского факультета Новороссийского университета.
Арх. Бернардацци А. И.

В 1846 г. - склад (магазин) архитектора коллежского ассессора Ф. К. Боффо. В 1883 году участок имел адрес Безымянная пл., 4 / Ольгиевская ул., 4.

Здание является памятником истории местного значения № 567/4 под названием "Корпус микрохирургии глаза" и входит в состав комплекса из четырёх зданий "Ансамбль Медицинского факультета Новороссийского университета".

Кроме указанных корпусов на бывшей Безыменной площади в те же годы выстроены

котельное здание для центрального отопления, Центральная электростанция с высокой кирпичной трубой, на цоколе которой помещена дата "1899", здания квартир для техперсонала, кухня и прачечная. 9 Рубрика «Хроника и мелкіязвѣстія» издания «Врачъ» за 1901 год сообщала об уникальном архитектурном **нововведении**, имевшем место при сооружении новых клиник медицинского факультета. Речь шла о том, что все здания клиник, расположенных на Безыменной площади, соединены между собой подземными ходами для перехода или транспортировки больных между корпусами клиник или аудиторий [14].

С 1 января 1901 года при содействии министра финансов С. Ю. Витте в собственность университета перешло здание бывшего хлебного магазина братьев Эфрусси, на тот момент, занятый под казармы для проходящих через Одессу войск [15].

Здание ректората Одесского национального медицинского университета

После реконструкции (1902-03 гг., арх. А.О. Бернадацци) в здании разместились факультетская канцелярия, зал факультетских заседаний и жилые квартиры для сотрудинок.

Так все начиналось. Безыменная площадь стала не такой уж и безымянной и дала рождение прогрессивной научной мысли в теперешнем Одесском национальном медицинском университете на берегу города, омываемого волнами Черного моря.

Литература:

1. Анатомический институт при Императорском Новороссийском университете в Одессе. Фасад и план. Разрез [Электронный ресурс] // Зодчий. – 1896. – Вып. 6. – Доп. (V-заведения. Лист № 1). – Режим доступа: <http://books.totalarch.com/magazines/architect/1896>
2. Васильев К. Медицинский факультет Новороссийского университета : документальне очерки / К. Васильев. – Одесса : Optimum, 2008. – 407 с.
3. Васильев К. Г. Очерки истории Высшей медицинской школы в Одессе : к 100-летию мед. ун-та / К. Г. Васильев, П. Г. Чуев, К. К. Васильев. – Одесса, 1999. – 240 с.
4. Вассерман А. Прогулки по умным местам [Электронный ресурс] / А. Вассерман, В. Вассерман. – Москва : АСТ, 2016. – 384 с. – Режим доступа: <http://flibusta.site/b/463756/read>

5. Где Идем?! Одесса: Переулоч Валиховский HD [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.youtube.com/watch?v=ondM0dhcKZo>
6. Грабовская Л. И. Развитие научной теоретической мысли в Новороссийском университете (1865–1920) : дис. ... канд. мед. наук : 14.02.04 / Л. И. Грабовская. – Одесса, 1953. – 421 с.
7. Губарь О. Валиховский приют и Когановские учреждения [Электронный ресурс] / О. Губарь // Дерибасовская - Ришельевская : Одес. альманах. – 2006. – № 24. – С. 6–13. – Режим доступа: <http://odessitclub.org/index.php/skrytyj-almanakh/49-almanakh-deribasovskaya-rishelevskaya>
8. Губарь О. Леопольд Валлих и фасады Боффо [Электронный ресурс] / О. Губарь // Всемирные одесские новости. – 2018. – № 104. – С. 11. – Режим доступа: <https://www.odessitclub.org/index.php/vsemirnye-odesskie-novosti/2229-von-104>
9. Дерибас А. М. Старая Одесса : историч. очерки и воспоминания / А. М. Дерибас ; под ред. А. Морозова. – Одесса : Ассоц. культ. Развития Одессы, 1990. – 380 с.
10. Краткое описание зданий медицинского факультета Новороссийского университета : с 10 фот. и одним планом / сост. В. В. Подвысоцкий. – СПб. : К. Л. Риккер, 1900. – Отд. отт. Из журн. «Рус. арх. патологии, клин. медицины и бактериологии».
11. Местные новости : закладка зданий клинических учреждений медицинского факультета при Новороссийском университете [Электронный ресурс] // Одесские новости. – 1896. – 3736 (3 сент.). – С. 3. – Режим доступа: http://rarebook.onu.edu.ua:8081/bitstream/123456789/9681/1/3736_1896%20%21%81%20%2b5%20%2b%21%82%21%8f%20%2b1%21%80%21%8c%2b.pdf
12. Одесская жизнь [Электронный ресурс] // Одесские новости. – 1991. – 16 апр. – Вечер. прил. к № 5271. – Режим доступа: http://rarebook.onu.edu.ua:8081/bitstream/123456789/11138/1/5271прил_1901%20апрель%2b.pdf
13. Одесский медуниверситет. 1900–2000 / И. Л. Бабий, Ю. И. Бажора, С. А. Гешелин [и др.]; под ред. В. Н. Запорожана; Одес. гос. мед. ун-т. – Одесса : ОГМУ, 2000. – 200 с.
14. Постановка медицинского дела в России // Одесские новости. – 1896. – № 3739 (6 сент.). – С. 2. – Режим доступа: http://rarebook.onu.edu.ua:8081/bitstream/123456789/9682/1/3739_1896%20%21%81%20%2b5%20%2b%21%82%21%8f%20%2b1%21%80%21%8c%2b.pdf
15. Хроники и мелкие известия // Врач. – 1901. – Т. XXI, № 18. – С. 598.

Робота надійшла в редакцію 09.09.2020 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування